

**ТАРЖИМАШУНОСЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ВА МЕТОДЛАРИ
НАЗАРИЯСИ МУАММОЛАРИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481287>

Хошимов Г.М

ф.ф. доктори(Dsc), профессор, АДЧТИ

Хошимов М.Г

ф.ф.ф.д., (Phd), АДЧТИ

Бугунги кунда жаҳон миқёсида мунтазам кечаётган интеграллашув ва глобаллашув жараёнларида таржима ва таржимашуносликнинг роли ва аҳамияти тобора ошиб бормоқда, чунки инсон ҳаётининг қайси жабҳасини олманг, у ерда илмий-техникавий, маданий–маърифий, сиёсий-иқтисодий ва бошқа бир қатор соҳалар бўйича охирги янгиликлар, илғор фикр ва ғоялар, уларда эришилган кашфиётлар бевосита таржима орқали умуминсоният мулкига айланиб бормоқда. Бир сўз билан айтганда, бугунги ҳаётимизни таржимасиз, унинг инсониятга беминнат ва беқиёс хизматисиз умуман тасаввур ҳам қилиб бўлмайди.

Замонавий тилшуносликда умумлисоний атама орқали “транслатология” деб номланаётган таржимашунослик фанининг ҳозирги ҳолати шуни кўрсатадики, бу тиллараро муносиблик ҳақидаги фан тобора ривожланиб, равнақ топиб бормоқда, натижада таржиманинг янги турлари пайдо бўлмоқда, шунга мувофиқ ҳолда таржима ва таржимашунослик кишилар ҳаётининг турли тармоқларини қамраб бормоқда, лекин шуниси аниқки, бугунги кунда нафақат Ўзбекистон республикамизда, балки бутун жаҳонда асосий эътибор анъанага кўра, бадиий, шеърий, ёки сиёсий(жаҳон йўлбошчиларининг тарихий нутқлари) таржималарига эмас(лекин, албатта, улар ҳам керак), балки ҳаётининг аҳамиятга эга бўлган иқтисодиёт ҳамда халқ хўжалигининг физика, математика, химия каби табиий фанлари, шунингдек иқтисодиёт, медицина, маданият, ҳарбий, ҳуқуқий жабҳалар каби

таржиманинг кечиктириб бўлмас, долзарб сохавий йўналишларига қаратилмоқда.

Ҳозирга келиб, таржима ва таржимашуносликдаги бундай ҳолат жаҳон миқёсида фан ва техниканинг жадал ривожланиб бораётганлиги, дунё иқтисодиётида интеграллашув жараёнларининг тобора кучайиб бораётганлиги, шунингдек давлатлар ва мамлакатлар ўртасидаги халқаро дўстона, ҳамкорлик муносабатларнинг ўрнатилаётганлиги каби муҳим жараён ва омиллардан келиб чиқувчи замонавий вазифаларни ҳисобга олган ҳолда таржима ва таржимашуносликнинг назарий асосларини ривожлантирилишини ва тўлдирилишини тақозо этмоқда.

Ҳар қандай мустақил фан ўзига хос қатъий таҳлил тамойиллари ва методларига эгаки, у ёки бу фанга дахлдор барча муаммоларнинг илмий таҳлил қилинишида уларга ҳеч оғишмай амал қилиш мақсадга мувофиқдир.

Транслатология бир мустақил фан сифатида ўзининг қатъий “тамойил”лари – “принцип”лари (*лотин сўзи “principium”дан олинган бўлиб, асос, асослар, иш кўришининг асосий қондаси*) деган маънони билдиради) ва муайян эффектив таҳлил методларига эга бўлиши керак. Ваҳоланки бундай лингвотранслатологик таҳлил тамойиллари ва методлари муайян соҳада олиб бориладиган таржимавий тадқиқотларнинг асослилигини, тўғрилигини ва яроқлилигини таъминлаш учун хизмат қилади, бундай тамойиллар ва методларсиз ҳеч бир фанни мустақил фан деб бўлмайди.

Лисоний таржимашунослик (ёки лингвотранслатология) бўйича махсус назарий-илмий ва ўқув-методик адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики, мазкур фаннинг таҳлил тамойиллари ва методларини ишлаб чиқиш масаласига етарли даражада эътибор берилмаган, лекин бу масалага тажрибали мутахассис олимлар томонидан айрим муҳим ва салмоқли фикр-мулоҳазалар билдирилган (Э.Доле 1546; А.Тайтлер 1790; Е.Nida., 1959, Ғ.Саломов 1966; Л. Бархударов 1975. А.Федоров 1983 ва ҳ.к.).

Таржимашунослик фани риквожланиши тарихида биринчи бўлиб таржима(шунослик)нинг бешта тамойилини ишлаб чиққан таржимон-мутахассис – бу француз шоири Этьен Доледир (1546). Улар қуйидагилар:

1) таржимон ўгирилайтган матннинг мазмунини ва ўзи таржима қилаётган муаллифнинг мақсади – муддаосини обдон билиши лозим;

2) таржимон асл нусха тилини ва у ўгирилайтган тилни жуда яхши билиши лозим;

3) у сўзма - сўз таржимадан қочиши керак, чунки бундай таржима асл нусханинг мазмунини қалбакилагштиради ва унинг шаклий гўзаллигини барбод қилади;\

4) у таржимада хаммабоп нутқ шаклларида фойдаланиши лозим;

5) сўзларни тўғри танлаб, ўз ўрнида қўлаган ҳолда у асл нусхада ифодаланган умумий таассуротни унга мос тарзда бериши лозим.

1790 йилда инглиз мутахассиси А. Тайтлер томонидан таржимага қуйидаги муҳим талаблар қуйилган эди:

1) таржима асл нусханинг барча ғояларини бера олиши керак;

2) таржимада ифода услуби ва усули худди асл нусхадагидек бўлиши керак;

3) таржима худди асл нусха асарларидек енгил ўқилиши керак³.

Инглиз тадқиқотчиси Т.Сэвори турли муаллифлар томонидан таржимага қўйилган асосий талабларни умумлаштиришга уриниши натижасида бир бирига зид бўлган қуйидаги тамойилларни тавсия этди: 1) таржима асл нусха сўзларини бериши керак; 2) таржима асл нусха фикрларини ифода этиши керак; 3) таржима асл нусхадек ўқилиши керак; 4) таржима таржимадек ўқилиши керак; 5) таржима асл нусха услубини акс эттириши керак; 6) таржима таржимон услубини акс эттириши керак; 7) таржима асл нусхага замондош асардек ўқилиши керак; 8) таржима таржимонга замондош асардек ўқилиши керак; 9) таржима қўшишлар ва

³ Tytler E.F., Essay on the Principles of Translation, London, 1970.

тушуриб қолдиришларга йўл бериши керак; 10) таржима кўшишлар ва тушуриб қолдиришларга йўл бермаслиги керак; 11) шеърлар таржимаси насрий усулда амалга оширилиши керак; 12) шеърлар таржимаси шеърый усулда амалга оширилиши керак⁴.

Юқорида кўрсатиб ўтилган назарий қарашларнинг ифодаланишидан кўриниб турганидек, уларнинг аксарияти бизга тамойиллардан кўра кўпроқ талабларга ўхшаб кўриняпти.

Шуниси ҳам ҳайратланарлики, таржимавий таҳлил тамойилларини ишлаб чиқиш муаммолари у ёки бу даражада юқорида эслатиб ўтилган тадқиқотчи-мутахассисларнинг таржимага муайян бир фаолият, шу жумладан лисоний бир фан сифатида ёндошишларида ва талабларида у ёки бу тарзда акс этгандек кўринмасин, ҳаттоки ҳозирги замон таржимашунослигида кўзга кўринган назариётчи олимлар томонидан амалга оширилган жиддий илмий изланишларда ҳам лингвотранслаталогик тадқиқотларнинг тамойиллари назарий асосларига бағишланган рисоалар ёки бўлимлар умуман йўқ.⁵

Бошқа таржимашунос олимлардан фарқли ўлароқ, ўзларининг илмий ишлари махсус бўлимларида В.Н.Комиссаров ва Р.К.Миньяр-Белоручевлар таржимавий таҳлилнинг айрим методлари ҳақида қимматли фикр-мулоҳазаларни билдирган бўлсаларда, таржима тамойилларига ҳеч қандай муносабат билдирмаганлар, чунки улар бошқа таржимашунос–олимлар ва таржимонлар томонидан олдин кўрсатилган талаблар ва «тамойил»ларга ўз тушунтиришлари ва талқинларини бериш билан чегараланганлар⁶.

Транслатологик таҳлил тамойилларини яратиш билан у ёки бу даражада боғлиқ бўлган махсус адабиётлар таҳлиliga, бу йўналишдаги эришилган

⁴ Savory Th.. The Art of Translation, London, 1957, 49.

⁵ Бархударов Л.С. Язык и перевод, М., 1975, 22; Федоров А.В.. Основы общей теории перевода, М., 1983, 27-29; Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод, М., 1980, 155-193; Комиссаров В.Н. Теория перевода, М., 1990, 14, 34-50; Современное переводоведение, 2000, 107-110 ва ҳ.к.).

⁶ В.Н.Комиссаров. Теория перевода, М., 1990, 14, 34-50; Современное переводоведение, 2000, 107-110; Р.К.Миньяр-Белоручев. Общая теория перевода и устный перевод, М., 1980, 155-193 ва ҳ.к.

ютуқларга ва таржиманинг турлари юзасидан кузатишларимиз ва ўзимизнинг кўп йиллик таржимонлик фаолиятимиз натижаларига асосланиб, шундай хулосага келдикки, замонавий транслатология фанининг ўз таҳлил тамойиллари ва методларини ривожлантириши масаласи бугунги куннинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб турибди. Шу боис транслатологик таҳлилнинг қуйидаги тамойиллари ва методларини тавсия этиш мақсадга мувофиқ:

1) таржимабоплик тамойили(яъни бир тилдан иккинчи тилга таржима қилина олишлик тамойили); 2) таржимада тасвирлаб(дескриптив) ёритиш тамойили; 3) таржимада таржима бирлиги (транслятема⁷)нинг белгилик хусусиятини ҳисобга олиш тамойили; 4) транслятемаларнинг икки ёқламалиги (яъни уларнинг ифода ва мазмун томонлари)ни ҳисобга олиш тамойили; 5) таржиманинг мулоқотбоплиги (коммуникабельность)ни таъминлаш тамойили;

6) таржимада субъективлик (субъективность) тамойили; 7) таржимада объективлик(объективность) тамойили; 8) ҳар қандай таржимада бир вақтнинг ўзида қатъий икки тил(SL и TL) билан иш кўришлик тамойили; 9) асл нусха тексти бирликларининг бирламчилиги/яъни аввало улар таҳлилидан келиб чиқиш) тамойили; 10) таржима матни бирликларининг иккиламчилиги (охирламчилиги) тамойили; 11) таржиманинг тафаккур натижаси сифатида кўпқирралилиги ва кўпжихатлилиги тамойили; 12) асл нусха ва таржима матнларининг функционал ўхшашлиги тамойили;13) асл нусха ва таржима матнларининг мазмуний ўхшашлиги тамойили;14) асл нусха ва таржима матнларининг структуравий ўхшашлиги тамойили;15) таржимада лисоний ва нолисоний омилларнинг ҳисобга олиниши тамойили; 16) таржимада адекватлик ва эквивалентлик тамойили;17) ҳар қандай

⁷ Хошимов Г.М. Таржима назариясига кириш, Андижон, 1999, 42; Қиёсланг; “транслятема”ни “переводема”га (Комиссаров В.Н. Теория перевода. М.,1989, 79) ва “транслят” га (Каде О. Субъективные и объективные факторы в процессе перевода»,. 1964, 47)

таржимада синхронлик ёки изчиллик тамойили; 18) таржимада мазмуннинг компрессия(торайтирилиши) ва антикомпрессия(кенгайтирилиши)га учраши тамойили; 19) асл нусха ва таржима матни мазмунининг ўхшашлиги/ўхшамасалиги тамойили; 20) таржимада тафовутларнинг коммуникантлар ва таржимонлар ўртасидаги фарқлар, шунингдек тиллар(SL ва TL) ўртасидаги тафовутлар билан боғликлиги тамойили; 21)таржимада қискартир(ил)иш тамойили; 22) таржиманинг мослаштирилиши тамойили; 23) Манба тил ва таржима тили идиоматик жиҳатлари(ўзига хосликлар /реалия/лар)ни ҳисобга олиш тамойили; 24) таржима материалининг диалект(шева) хусусиятларини ҳисобга олиш тамойили; 25) таржима материалининг вариантлик хусусиятларини ҳисобга олиш тамойили; 26) маълумот берувчи муаллифнинг ва ундан маълумотларни қабул қилиб олувчи рецепторнинг идиолект хусусиятларини ҳисобга олиш тамойили; 27) таржима қилинаётган материалнинг касбий (тиббиёт, ҳарбий, иқтисодий, лингвистик, диний, ҳуқуқий ва ҳ.к.) соҳаларга йўналтирилганлигини ҳисобга олиш тамойили; 28) таржима қилинадиган материалнинг мадариятлараро алоқалари(этико-эстетик хусусиятлар)ини ҳисобга олиш тамойили; 29) таржиманинг назарий ва амалий жиҳатдан яроқлилиги тамойили.

Лингвотранслатологик тадқиқотларнинг методларига келсак, таржиманинг лингвистик фан сифатида таҳлил методлари назариясини биринчилар қаторида ишлаб чиққан назариётчи олим Р.К.Миньяр-Белоручевнинг бу борадаги фикр-мулоҳазалари алоҳида эътиборга молик бўлиб, у қуйидаги методларни эътироф этади:

1) матнни сегментация қилиш методи; 2) маълумотни ёзиб олиш методи; 3) манба матнни трансформация қилиш методи⁸.

Бизнинг фикримизга кўра, бу ерда гап лисоний фан сифатида олинган транслатологиянинг методлари ҳақида эмас, балки кўпроқ тиллараро

⁸ Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод, М.,1980, 155-193).

воситачилик фаолияти сифатида қаралаётган таржимани амалга оширишнинг йўллари, чора-тадбирлари ҳақида кетаётгандек кўринади.

Тиллараро мутаносиблик ҳақидаги фаннинг яна бир таниқли назариётчиси В.Н.Комиссаров лингвистик тахлилининг қуйидаги бир катор методларининг фойдали эканлигини таъкидлайди: 1) қиёсий метод; 2) трансформацион метод ; 3) оппозиция(зидлаш) методи; 4) компонентларга ажратиб тахлил қилиш методи; 5) статистик метод; 6) қолиплаштириш (моделлаштириш)методи⁹.

Бизнингча, аввалам бор лингвотранслатологик тахлил методлари, кейин эса таржиманинг иш юритиш тартиб(процедура)лари, йўллари ва усулларини аниқлаб, ажратиб олиш мақсадга мувофиқ.

Шундай қилиб, лингвотранслатологик тахлил методларига қуйидагиларни киритишимиз умкин:

1) қиёсий метод; 2) трансформацион метод ; 3) оппозиция(зидлаш) методи; 4) компонентларга ажратиб тахлил қилиш методи; 5) гап бўлақларига ажратиб тахлил қилиш методи; 6)дистрибутив тахлил методи; 7) майдон тахлили методи(тил эгалари (информантлар)дан сўраб маълумот олиш); 8) контекстуал (қуршов) тахлил методи; 9)дескриптив тахлил метода; 10) структурал тахлил методи; 11) семантик тахлил методи; 12 функционал тахлил методи; 13) статистик метод; 14) қолиплаштириш (моделлаштириш)методи; 15) индуктив тахлил методи; 16)дедуктив тахлил методи.

Таржиманинг иш юритиш тартиб(процедура)лари, йўллари ёки усулларига келсак, юқорида Р.К.Миньяр-Белоручев томонидан ажратилган “метод”ларни келтириш ўринли деб ҳисоблаймиз: 1)матнни сегментация қилиш методи, 2) маълумотни ёзиб олиш методи; 3) манба матнни трансформация қилиш методи¹⁰.

⁹ Комиссаров В.Н.. Теория перевода , М., 1990, 34-50).

¹⁰.Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод, М.,1980, 155-193

Айнан шу таржимашунос-олим Р.К.Миньяр-Белоручев томонидан аниқланган таржиманинг йўллари ҳам жуда бетакрор ва қимматлидар:1) таржиманинг белгили усули(муайян белгига вербал муносабат): 2) таржиманинг мазмуний усули(белги орқали ифодаланган ҳодиса, нарсанинг олдиндан уқиб, аниқлаб олиними)¹¹ Мазкур олим томонидан тавсия этилган таржиманинг куйидаги усуллари ҳам алоҳида эътиборга моликдир: 1) тасвирий таржима; 2) тушунчаларни ойдинлаштириш; 3) тушунчаларни умумлаштириш; 4) антонимик таржима; 5) тушунчаларни мантиқий ривожлантириш¹².

Лекин, бизнингча, таржиманинг юкорида келтирилган усулларига яна куйидагилар қўшилса мақсадга мувофиқ бўларди: 1) синонимик таржима усули; 2) таржима-транскрипция усули; 3) таржима-транслитерацияусули; 4) матн мазмунини торайтириш(компрессия) усули; 5) матн мазмунини кенгайтириш(антикомпрессия)усули ; 6) калька(узиб қоплаш) таржимавий усули; 7) компенсация(ўрнини қоплаш) таржимавий усули; 8) комментария(шархлаш) таржимавий усули; 9) сўзма-сўз таржима усули; 10) ҳарфма-ҳарф (хижжалаб) қилинган таржима усули; 11) эркин таржимаусули; 12) тўлақонли (адекват) таржима усули; 13)эквивалент(маъноси мос тушадиган) таржима усули; 14) аслига монанд таржима усули; 15) аналогик таржима усули; (икки тилда транслятема /таржима бирлиги/нинг тури ва маъноси монанд бўлган таржима) усули; 16) тескари таржима(масалан, ўзбек тилидан инглиз тилига қилинган таржиманинг ўзини эҳтиёжга кўра қайтадан инглиз тилига ўгириш) усули; 17) бир томонлама таржима усули; 18) икки томонлама таржима усули; 18) қоралама таржима усули ; 19) аниқ таржима усули.

Бу борада биз Р.К.Миньяр-Белоручевнинг куйидаги фикрига қўшилмай иложимиз йўқ: “таржима методи, унинг усулидан фарқли ўларок, таржимоннинг ҳаракатларини белгилаб берувчи объектив қонуният сифатида

¹¹.Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод, М.,1980, 155-193

¹².Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод, М.,1980, 155-193

мавжуд эмас, балки тажрибага асосланган инсон томонидан ишлаб чиқилган тизим сифатида мавжуддир¹³. “Таржимани амалга оширишнинг усуллари ва йўлларига келсак, таржима қилиш йўллари, унинг усулларидан фарқли ўлароқ, таржимада қийинчиликлар туфайли келиб чиққан қўшимча ҳаракатлар ёки аниқ операциялардан иборат бўлса, таржима усуллари бир тилдан иккинчи тилга ўтиши учун ҳаракатларни амалга оширишдаги психологик операциялар мажмуасидир”¹⁴.

Юқорида тавсия этилган лингвотранслатологик таҳлил тамойиллари ва методлари, шунингдек унинг усуллари(процедуралари) таржимавий тадқиқотлар ва таҳлилларни амалга оширишда, шу билан бирга мазкур тамойиллар ва методларнинг асослилигини, тўғрилигини ва яроқлилигини кафолатловчи сохавий таржимонлик фаолиятларини олиб боришда асос қилиб олинувчи ишончли бир назарий омиллар вазифасини ўтайди деган умиддамиз. Буларнинг барчаси таржима назарияси ва амалиётифанини такомиллаштиришга, ривожлантиришга, шунингдек халқ хужалигининг турли соҳаларига тегишли таржималар савиясини юксалтиришга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод, М., 1975, 22;
2. Каде О. Субъективные и объективные факторы в процессе перевода», 1964, 47
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода, М., 1990, 14, 34-50;
4. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод, М., 1980, 155-193 ва ҳ.к.
5. Хошимов Г.М. Таржима назариясига кириш, Андижон, 1999, 42;

¹³ Р.К.Миньяр-Белоручев. Общая теория перевода и устный перевод, М., 1980, 155-193

¹⁴ Р.К.Миньяр-Белоручев. Общая теория перевода и устный перевод, М., 1980, 155-193).

6. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод, М.,1980, 155-193).
7. Саломов Ғ.1966 Тил ва таржима. Т–1966 259–б
8. Федоров А.В.. Основы общей теории перевода, М.,1983, 27-29;
9. Dolet. E. La manière de bien traduire d'une langue en ault, 1540
- 10.Nida E. Principles of Translation as Exemplified by Bible Translating,1959
- 11.Tytler E.F., Essay on the Principles of Translation, London, 1970.
- 12.Savory Th.. The Art of Translation, London, 1957, 49.